
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

УДК 636.093

DOI 10.5281/zenodo.10979341

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СЛЕПНЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОМАШНИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ В УСЛОВИЯХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

STUDYING THE CHARACTERISTICS OF HORSEFLIES AND THEIR EFFECT ON DOMESTIC REINDEER IN THE CONDITIONS OF THE MAGADAN REGION

ВИТОМСКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА,

*кандидат ветеринарных наук,
Магаданский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства – филиал ФГБНУ ФИЦ «Всероссийский институт генетики
растений им. Н.И. Вавилова».*

VITOMSKOVA EKATERINA ANATOLYEVNA,

*Candidate of Veterinary Sciences,
Magadan Scientific Research Institute of Agriculture – branch of the
All-Russian Institute of Plant Genetics named after N.I. Vavilov.*

*В данной статье рассматривается проблема, связанная с влиянием слепней на домашних северных оленей в летний пастбищный период. Определён видовой состав слепней: *Hybomitra sexfasciata* Hine, *Hybomitra montana* Mg, *Chrysops nigricornis* Ztt. Установлено, что массовый лёт слепней продолжается около 20 из 46 суток сезонной активности. Определено, что наибольшее число слепней летало при влажности 58%. Сделан вывод, что на всех оленьих пастбищах в течение всего сезона лёта слепней в период времени между 12-15 часами стада не выпасаются из-за значительной численности практически всех видов слепней.*

*This article discusses the problem associated with the influence of horseflies on domestic reindeer in the summer pasture period. The species composition of horseflies has been determined: *Hybomitra sexfasciata* Hine, *Hybomitra montana* Mg, *Chrysops nigricornis* Ztt. It has been established that the mass flight of horseflies lasts about 20 out of 46 days of seasonal activity. It was determined that the largest number of horseflies flew at a humidity of 58%. It is concluded that in all deer pastures during the entire summer season of horseflies in the time period between 12-15 hours, herds are not grazed due to the significant number of almost all species of horseflies.*

Ключевые слова: *домашний северный олень, слепни, суточный ритм, Магаданская область, пастбищный период.*

Key words: *domestic reindeer, horseflies, circadian rhythm, Magadan region, pasture period.*

Введение.

У домашних северных оленей есть опасные враги и одни из них – слепни. В самый благоприятный для нагула летний период на животных нападает масса насекомых, создающих невыносимые условия для выпаса и отдыха. Животные тратят много энергии на защиту от паразитов, а также на восстановление крови, которую выпивают у них кровососы. По подсчетам наших ученых только при паразитировании мелких насекомых (комаров и мошек) олень за 1,5-2 месяца теряет свыше семи килограммов крови. Кроме оводов, гнуса ощутимый ущерб оленеводству наносят слепни. Период наибольшей активности насекомых совпадает с интенсивной линькой животных, когда организм их ослаблен. Потеря крови значительно уменьшает защитные силы организма оленя: он становится более восприимчивым к заболеваниям (некробактериозу и другим) [1; 2].

Цель, объект и методика исследований.

Цель работы – изучить влияние слепней на оленей сельскохозяйственных популяций. Объект полевых научно-исследовательских работ – олени эвенской породы и слепни четырёх видов. Сезонная динамика лёта слепней выполнялась в соответствии с методикой К.А. Бреева (1956). Проводились учёты форм имаго, отмечались метеорологические факторы [3].

Результаты исследований.

В результате исследований, проведённых в полевых условиях на оленьих пастбищах Магаданской области, определён видовой состав слепней: *Hybomitra sexfasciata* Hine, *Hybomitra montana* Mg, *Chrysops nigricornis* Ztt. Превалирующее положение по количественному показателю среди остальных видов слепней занимает вид *Hybomitra sexfasciata* Hine. Однако нападающей способностью отмечены виды *Hybomitra montana* Mg и *Chrysops nigricornis* Ztt [4].

Очень важное значение после определения видового состава слепней отводится изучению сезонной динамики, суточного ритма слепней всех видов и влиянию внешних факторов на активность и численность нападающих насекомых в отношении к местности. Исследовательская работа проводилась в летний период. Только что отродившиеся слепни начинали летать с 9-10 часов утра, концентрируясь в основном на растениях. Сезонные изменения в видовом составе слепней, нападающих на домашних северных оленей, представлены в таблице №1. Как видно из таблицы, обилие насекомых в течение сезона определяли слепни доминирующего вида – *Hybomitra sexfasciata* Hine.

Таблица 1. Подекадное изменение видового состава слепней

Видовое название слепней	Июль колич-во %, 1 декада	Июль колич-во %, 2 декада	Июль колич-во %, 3 декада	Август колич-во % 1 декада	Август колич-во % 2 декада
<i>Hybomitra sexfasciata</i> Hine	61,24	69,36	50,21	44,13	46,24
<i>Hybomitra montana</i> Mg	2,16	6,72	14,04	18,05	22,09
<i>Chrysops nigricornis</i> Ztt.	-	4,58	1,86	0,47	-

В отличие от доминирующего вида остальные виды слепней в сезоне лёта отличаются непостоянством. Тем не менее, сменяя друг друга, по мере выплода, они поддерживают большую численность при нападении на оленей в течение сезона. Замечено, что в 3-й декаде июля нападение слепней наиболее интенсивно – до 274 и более экземпляров за тридцать ми-

нут учёта. Установлено, что массовый лёт слепней продолжается около 20 из 46 суток сезонной активности.

Так, первые появившиеся насекомые очень слабо реагировали на оленей, до сорока двух нападений на животное за 30 минут. Самое активное время лёта насекомых отмечалось в 12 часов утра при продолжении до 19 часов. В конце сезона лёт слепней отмечался в 10-11 часов утра, а окончание – в 18-19 часов (Рис. 1).

Рис. 1. Зависимость количества слепней, нападающих на оленя, от времени суток

Необходимо отметить, что первым в течение суток появляются слепни *Hybomitra sexfasciata* Hine и остаётся лидирующим видом в течение всего сезона лёта слепней в условиях Магаданской области. На всех без исключения оленьих пастбищах в течение всего сезона лёта слепней в период времени между 12-15 часами олени стада не выпасаются из-за значительной численности практически всех видов слепней, обитающих в данной местности. Пастьба производится в вечернее и ночное время [5].

Небольшие нападения паразитологической активности слепней в течение сезона были связаны с некоторыми метеорологическими факторами: снижением температуры воздуха, относительной влажностью, солнечной освещённостью.

В период массового лёта слепней установлен нижний температурный порог, за которым наступает имагинальная диапауза, сопровождающаяся резким снижением агрессивности и прекращением кровососания. Однако, с улучшением условий все эти функции возобновляются. При повышении температуры до 15-16°C на оленя нападало 14-18 экземпляров, а при температуре 19-20°C – 274 экземпляров насекомых. С дальнейшим ростом температуры заметно падала активность слепней (до 2-4 экземпляров на одно животное). Пик численности отмечен при температуре 19,2°C при относительной влажности 47%.

Уменьшение численности и активности слепней, а во многих случаях и прекращение их лёта при температуре воздуха выше 24°C связано, видимо, с перегревом тела насекомых, так как на Севере они имеют чёрную окраску дорзальной поверхности тергитов. При перегревах тела, как установлено, тормозятся физиологические процессы. Необходимо отметить, что чем ниже температура, тем короче сезон лёта и наоборот. На Севере период лёта слепней

и их активность значительно укорочены, хотя количество насекомых огромно, что объясняется благоприятствующими этому биотипами. Итак, сезонное поведение слепней различных видов может достигать большого разнообразия и зависит в значительной мере от температурного фактора, с которым тесно переплетается другой – освещённость.

Световой режим дня оказывал большое влияние на лёт насекомых. При круглосуточном освещении летом, которое наблюдается за Полярным кругом, большинство видов слепней, в пределах оптимальных температур, летали в течение суток [5].

Нами установлено, что наибольшее число слепней летало при влажности 58%. При влажности свыше 62% слепней летает уже единицы, а после 85% относительной влажности лёт уже прекращается. Можно предполагать наличие у них способности поддерживать необходимый для активной жизнедеятельности баланс влаги в теле вне зависимости от условий внешней среды, поскольку эти кровососы летают на расстояние до двух и более километров от мест выплода [6]. Следовательно, относительная влажность воздуха, как и остальные факторы внешней среды, играют немаловажную роль в экологической обусловленности жизнедеятельности имагинальных форм слепней. Ночная роса и удлинение ночных температур к концу сезона также оказывает влияние на лёт слепней.

Из вышеизложенного можно заключить, что с изучением фауны слепней, сезонной динамики, суточного ритма и факторов, влияющих на их развитие и активность, можно прогнозировать защиту северных оленей от кровососущих двукрылых насекомых.

Заключение.

Полученные данные по определению разновидностей слепней, имеющих ареал распространения в границах Магаданской области, и влияющих на них природных факторов, их сезонной и суточной динамики, лягут в основу разработки мер по профилактике и защите домашних северных оленей против слепней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Поляков В.А. Применение перспективных инсектицидов для защиты северных оленей от слепней и оводов // Труды Магаданского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства. Магадан: МЗНИИСХ, 1973. С. 59-61.
2. Самандас А.М. Оптимизированная система защиты северных оленей от гнуса, оводов и некробактериоза /А.М. Самандас, К.А. Лайшев // Северное оленеводство: современное состояние, перспективы развития, новая концепция ветеринарного обслуживания. СПб:RIZO-печать, 2012. С. 131-137.
3. Бреев К.А. Методы учёта динамики численности кожного овода // Вопросы оленеводства. 1956. С. 174-185.
4. Поляков В.А. Слепни севера азиатской части СССР и защита от них северных оленей. Магадан: Магаданское книжное издательство, 1974. 217 с.
5. Поляков В.А. Суточный ритм численности слепней, нападающих на северного оленя // Доклады ВАСХНИЛ; Вып.6. М.: ВАСХНИЛ, 1968. С. 37-40.
6. Олсуфьев Н.Г. Слепни (Tabanidae). «Фауна СССР, Т. 7, Вып. 2, изд. АН СССР, М. – Л., 1937. 436 с.

© Витомскова Е.А., 2024.